

FIZIKA DARSLARIDA TARIXIYLIK TAMOYILLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Korjavov M.J.¹

¹Qarshi MII, Fizika va elektronika kafedrası katta o'qituvchisi.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5814883>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 20 -dekabr 2021
Ma'qullandi: 25 -dekabr 2021
Chop etildi: 30 -dekabr 2021

KALIT SO'ZLAR

tarixiylik tamoyillari, fan va texnika taraqqiyoti, mantiqiylik, ilmiy dunyoqarash, ilmiy dalillar, g'oya va tushunchalar.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada fizika darslarida fan va texnika taraqqiyoti tarixidan olingan ma'lumotlardan, ilmiy-pedagogik bilimlarda tarixiylik va mantiqiylik o'rtasidagi bog'liqliklardan foydalanib o'quvchilarning qiziqishini rivojlantirish, ilmiy dunyoqarashini shakllantirish va kengaytirish masalalari o'rganilgan.

Hozirgi vaqtda umumta'lim maktablarida ta'limni yangilash va takomillashtirishning jadal jarayoni kechmoqda. Bu esa ta'limning yangi shakllarini ishlab chiqish va joriy etishni taqozo etmoqda. Maktabda fizikani o'qitishning vazifalari o'quvchilarni nafaqat ilmiy dalillar, qonuniyatlar va nazariyalar bilan tanishtirish, balki ularning ochilishi va rivojlanish tarixi bilan ham tanishtirishdan iborat. Bu muammoni zamonaviy maktab sharoitida hal qilish uchun fizikani o'qitish fanning tarixiy elementlaridan foydalanishni kuchaytirish zarur. Maktablarda fizika tarixini o'qitishni joriy etish masalasi olimlar o'rtasida birinchi marta 1890 yilda ko'tarildi va fizika o'qitishga tarixiy ma'lumotlarni kiritish, ularni olimlarning tarjimai holi bilan cheklash masalasi muhokama qilindi. Tarixiy ma'lumotlarni umumta'lim

maktabiga joriy etishdan asosiy maqsad o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytirish, ularning e'tiborini tabiatshunoslik fanlarining mavzulariga qaratish, bu fanlarning jamiyat hayotidagi o'rniga baho berishdan iborat edi [1,2].

XXI asr yoshlari orasida ko'pchilik o'quvchilar, hatto oliy o'quv yurti talabalari ham olimlarning eng muhim ishlarining ahamiyati haqida to'g'ri tasavvurga ega emasligi, olimlar hayoti va faoliyatiga oid dalil va materiallar haqida kam ma'lumotga ega ekanligi, olimlarning nomlarini chalkashtirib yuborish, ularga bironing ixtirolarini bog'lash, dunyo olimlarining ismi shariflarini aytib bera olmasliklarini ta'kidlash mumkin. Bularning barchasi fizika o'qitish jarayonida tarixiy materiallardan foydalanish muhimligini yana bir bor ta'kidlaydi [3].

Metodist A.I.Yansov tarixiy materiallardan foydalanishning maqsadga muvofiqligini belgilaydigan sabablarni ko'rsatadi va quyidagi shartlarni aniqlaydi:

- o'quvchidan so'ralayotgan tushuncha va nazariya murakkab xarakterga ega bo'lib, alohida tomonlarini ochishda qat'iy mantiqni talab qilsa;
- o'quvchilarning g'oya va tushunchalari zamonaviy ilmiy tushunchalarga qarama-qarshi bo'lsa, lekin bir paytlar fanda mavjud bo'lgan va tarixiy taraqqiyot jarayonida rad etilgan g'oyalar bilan bir xil bo'lsa;
- tarixiy yondashuv o'quvchilarni yanada yaxshi motivatsiya qilishga va yangi muammoning hayotiy ahamiyatini ochib berishga yordam bersa;
- agar tarixiy yondashuv taqdimotning dalillarini sezilarli darajada kuchaytirsas.

Fizika tarixiga oid ma'lumotlardan darsda foydalanishga Rossiya olimlaridan V.F.Efimenko, G.M.Golin, V.I.Lebedev, B.I.Spasskiy, V.N.Moshannskiy va shu kabilarning ishlarida katta e'tibor berilgan. Mamlakatimiz olimlarining ilmiy ishlarining ko'pchiligi quyidagilarga bag'ishlangan:

- fan-texnika taraqqiyoti tarixidan olingan ma'lumotlardan foydalanish asosida o'quvchilarning kognitiv (bilish) qiziqishini rivojlantirish;
- talabalarning ilmiy dunyoqarashini shakllantirish masalalarini ko'rib chiqish;
- tarixiy ma'lumotlarni tanlashning asosiy tamoyillarini tavsiya etish;
- tarixiy mazmunga ega o'quv ma'lumotlarning turlarini aniqlash;

Maktablarda fizika asoslarini o'rganishda tarixiy ma'lumotlarni o'quv jarayoniga joriy etishning ba'zi usullari ko'rsatilgan. Yana bir bor ta'kidlash kerakki, fizikani o'qitish bilan uning tarixiy mazmuni o'rtasidagi uzluksiz bog'liqlik umumiy ilmiy

bilimlarni aniqlashtirish imkonini beradi. Nazariy mulohazalar yanada tushunarli va o'zlashtirishi oson bo'ladi. Maktab o'quvchilariga yaqinroq va tushunarli bo'lgan dalillar kuchli hissiy ta'sirga ega bo'lib, bu mavzuni eng muvaffaqiyatli idrok etish va o'zlashtirishni ta'minlaydi.

Fizika fanini o'qitish metodikasining asosiy vazifalari doimo quyidagilar bo'lib kelgan:

- fizika fanining maqsadlarini, mazmunini aniqlash, talabalarga fizika asoslarini o'rgatish usullari va vositalarini oydinlashtirish;
- o'quv jarayonida o'qituvchiga fanning rivojlanish tarixini jamiyatning ishlab chiqarish ehtiyojlari va talablariga bog'liqligini aniqlash vazifasi qo'yilgan;

Insoniyat taraqqiyotining muayyan davrining muayyan muammolarini hal qilishda Rossiyada fizika fanini o'qitish metodologiyasining asoschilaridan biri P.A.Znamenskiyning quyidagi qoidalari eng qiziq:

- fan tarixi fizika fanining uzluksiz rivojlanayotganligini va inson bilimining yangilanib borayotgan sohasi ekanligini tushunish imkonini beradi;
- fan tarixining elementlaridan foydalanish muayyan amaliy ehtiyojlar ta'sirida ilmiy muammolar qanday paydo bo'lganligi va ilmiy izlanishlar davom etganligini, texnika va ishlab chiqarish texnologiyasi rivojlanishining ilm-fan oldida turgan muammolarni yengib o'tishdagi o'rnini tushunish imkonini beradi va uni yangi bosqichga olib chiqadi;
- fizika tarixi fanda keladigan umumlashmalar tarixiy jihatdan bog'liq bo'lgan bir qancha bosqichlardan iboratligi va g'oyaning tug'ilishidan uning amalga

oshishigacha ko'p vaqt o'tishi mumkinligi haqida tushuncha beradi;

- fan tarixi shuni ko'rish imkonini beradiki, ilmiy kashfiyotlar faqat alohida shaxslarning ishi bo'lmagan, balki ular turli mamlakatlarda va turli davrlarda yashagan bo'lsa ham, doimo olimlarning jamoaviy ijodi natijasi bo'lgan.

Bugungi kunda fizika fanining rivojlanishida yangi hodisalarning kashf qilinishi, qonuniyatlarning o'rnatilishi, tadqiqot usullarining takomillashtirilishi, yangi nazariyalarning paydo bo'lishi kabi o'zgarishlar ro'y bermoqda. Bularning barchasi ilmiy-pedagogik bilimlarda tarixiylik va mantiqiylik o'rtasidagi bog'liqlikni hamda fizika fanida ushbu bog'liqlikni amalga oshirish yo'llarini doimiy ravishda aniqlashni taqozo etadi.

Fanni tarixiylik tamoyili orqali o'rganishning nazariy, amaliy va tarbiyaviy imkoniyatlari dars davomida to'liq amalga oshiriladi. Darsda o'quvchilar o'quv materialining mazmunini idrok etadilar, unga nisbatan o'z munosabatini, turli ko'nikma va malakalarni rivojlantiradilar. Tarixiy dalillarni aniqlash va o'qitish jarayonida foydalanish orqali muhim ta'lim muammolarini, tafakkurni rivojlantirish muammolarini yanada samarali hal qilish va o'quvchilarning fizikaga bo'lgan qiziqishini saqlab qolish mumkin. Darslik sahifalarida tarixiy mazmundagi o'quv materialini taqdim etish shakli an'anaviy bo'lib, unda qisqacha biografik ma'lumot, olimning fotosurati yoki portreti, hodisa va qonuniyatning kashf etilishini eslatish, tarixiy tajriba tavsifi hamda qator olimlarning nomlarini sanab o'tish bilan cheklanadi. O'quv adabiyotlarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, darsliklarda bilimlar va tarixiy ma'lumotlar yillar davomida

o'zgartirilmasdan taqdim etiladi. O'qituvchi olimlar qanday qilib chuqurroq va aniqroq bilimga erishganliklarini, fizikaviy tushuncha va qonuniyatlarni shakllantirish jarayonida ularning tarixiy rivojlanishini hamda qarashlar va g'oyalar kurashini ochib berishi kerak.

Maktab o'quvchilarida fizika faniga doimiy qiziqish uyg'otish uchun fizikaviy g'oyalar evolyutsiyasini, u yoki bu g'oyani qabul qilishga turtki bo'lgan sabablarni, ilmiy izlanish mexanizmini va ijodiy jarayon muhitini qisqacha tushuntirishi kerak. Yangi g'oyalarning tug'ilishi va ularning evolyutsiyasi haqida gapirganda, tafsilotlarni, ba'zi "arzimas narsalarni" va qiziq epizodlarni e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. Ular haqiqatni izlash jarayonining ichki mantiqi yoki izchilligi va haqiqatning muqarrar topilishi bilan hikoyani jonlantirishi mumkin. Demak, fizikani o'qitishda tarixiylik mezoni o'quvchilarda fanga qiziqishni rivojlantirishning muhim vositalaridan biridir [4].

Masalan, jismlarning erkin tushishini ko'rib chiqishda, dars turli jismlarning tushish tezligini kuzatgan odamlar juda sirli hodisalarga qanday duch kelganligi haqidagi hikoyadan boshlanadi. Misol uchun, bir xil balandlikdagi olma mevasi va daraxt bargi daraxtdan uzilib ketsa, barglar sekin tushadi. Ularning tezligidagi va tushish vaqtlaridagi farq ularning massalaridagi farq bilan bog'liq deb o'ylash mumkin. Garchi nazariyaning to'g'riligini tasdiqlashda eksperimentning roli haqida ajoyib fikrlar bildirilgan bo'lsada, bu spekulyativ xulosa o'z vaqtida buyuk qadimgi yunon mutafakkiri Arastuning nufuzi bilan tasdiqlangan. Uning obro'-e'tibori shunchalik katta ediki, taxminan 2000 yil davomida hech kim uni

tekshirishni xayoliga ham keltirmagan. Xullas, hatto Ioann Sofist (XI-XII asrlar) ham shunday deb o'rgatgan: "Siz bu bilimlarni bilishda kuchli donishmand bo'lsangiz ham, sizning fikringiz tajribada aniqlangan bo'lmasa ishonchli va o'zgarmas bo'la olmaydi. Faqat tajriba ishonchli va buzilmasdir... . Siz nafaqat oldingi bilimlarni (o'tmishda o'tgan ajdodlar tajribasidan) bilishingiz kerak, balki Xudoning inoyati bilan o'zingizni o'zingiz boshqarishingiz, tajriba bilan tekshirilgan o'z fikringizga ega bo'lishingiz kerak".

Yevropada tabiatni o'rganishda tajribaning ahamiyatini birinchi bo'lib anglagan buyuk olim Galileo Galiley (1564 - 1642) edi. Piza universitetida yosh (25 yoshli) olim sifatida 1589 yilda u Aristotelning xulosalarini birinchi bo'lib sinab ko'rди va quyidagi xulosaga ega bo'ldi: "Tabiatni kuzatish va ularni tajribalar orqali gapirishga majbur qilmagan kishi, tabiat sirlarini hech qachon bila olmaydi. Tabiat sirlaridan pardalarni faqat tajriba olib tashlaydi". U ko'plab tajribalarda miltiqning kichik va zambarakning og'ir o'qlari bir xil balandlikdan bir xil tezlikda yerga tushishiga amin bo'ldi. U bu haqda o'z hamkasblari va shogirdlariga gapirganida, ularning ko'pchiligi Arastu g'oyalari ruhida tarbiyalanganligi uchun uni tinglashdan bosh tortishgan va hatto ustidan kulishgan: "Bu yoshning buyuk Arastu ta'limotiga qarshi chiqishga qanday haqqi bor?" Galiley og'ir zambarak va yengil miltiq o'qlarini Piza minorasi tepasiga ko'tarib chiqishi, ularni bir vaqtning o'zida yerga tashlashi kerak edi. Yig'ilganlar og'ir va yengil jismlar bir vaqtning o'zida erga tushishiga amin bo'lishganlarida, ushbu tarixiy voqeaning taasurotlarini tasavvur qilish mumkin. Ammo olimlar yangi muammoga duch

kelishdi: "Nega ikkala jism ham bir vaqtda tushmoqda? Buni qanday tushuntira olasiz? Balki sabab ularning havoda harakat qilganligidadir?" Keyinchalik tadqiqotchilar jismlarning havosiz muhitda erkin tushishini kuzatar ekanlar, bu holatda tezligi bir xil ekanligini aniqladilar. Nobel mukofoti laureati E. Vigner Galiley tomonidan topilgan ajoyib qonuniyat haqida shunday yozadi: "Buni ikki sababga ko'ra hayratlanarli deb hisoblash kerak. Birinchidan, bu qonuniyat nafaqat Pizada va Galiley davrida, balki dunyoning boshqa har qanday joyida ham kuzatilishi ajablanarli. U har doim bo'lgan va shunday bo'ladi Ikkinchi ajoyib xususiyati ... bu, asosan, bog'liq bo'lishi mumkin deb hisoblangan ko'plab shartlarga bog'liq emas. Yomg'ir yog'yaptimi yoki yo'qmi, eksperiment yopiq yoki ochiq xonada o'tkazilmoqdami, Piza minorasidan yoki boshqa joydan jism tashlanganmi va kim erkak yoki ayol tashlaganligidan qat'iy nazar, bu qonuniyat kuzatiladi".

Jismlarning erkin tushishi haqidagi yorqin hikoyadan so'ng, o'qituvchi erkin tushishning tezlashishini, so'ngra uning doimiyligining haqiqiy sababini ko'rib chiqishga kirishadi. Bunda uyg'ongan qiziqish natijasida mavzu yaxshiroq o'zlashtiriladi, shuning uchun tarixiylik tamoyillari fizikani yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Fan tarixi bilan tanishish nafaqat tabiatni tushunish uchun qanday fikrlash kerakligini ko'rsatadi, balki bizni noto'g'ri tushunchalardan ham ogohlantiradi. Tarixiylik o'quvchilarning bilim sifatini oshirishga yordam beradi [5].

Fizika va texnika tarixi ana shunday kuchli dastaklar bo'lib, ular yordamida o'rganilayotgan material bilan birgalikda fanga qiziqishni sezilarli darajada oshirish,

talabanning dunyoqarashini kengaytirish va uni faol aqliy faoliyatga undash mumkin.

Ilmiy dunyoqarashni shakllantirish negizida ilmiy bilimlarni chuqur o'zlashtirish yotadi. Biz bilish jarayonida dunyo haqida ishonchli ma'lumot olamiz, ya'ni obyektiv haqiqatni tushunamiz.

Fizika rivojlanish tarixini ko'rsatib, biz amaliyotning bilim manbai va haqiqat

mezoni sifatidagi rolini ochib beramiz. Tabiat qonunlarini asta-sekin, chuqurroq va to'liqroq tushunish – bu bilimlarning idrok etilishini, dunyoni anglash borasida inson aqlining qobiliyati va qudratini anglatadi. Demak, tarixiy elementlardan foydalanish talabalarning ilmiy dunyoqarashini shakllantirish vositalaridan biridir [6].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Оламнинг физик манзараси–умумлаштириш методи сифатида. Турсунов Қ.Ш., Коржавов М.Ж.. Муғаллим ҳам узликсиз билимлендириў. №3 2021жыл. Илмий-методикалык журнал.
2. Физика фанини ўқитишни тарихийлик тамойили асосида такомиллаштириш. Ишмуродова Г.И., Коржавов М.Ж., Маҳманов Э.Б. “Глобальная наука и инновации 2020; Центральная Азия”. №5 (10) август 2020. Серия “Педагогический науки”. Журнал основан в 2018 г. г.Нур-султан 2020.. Том 2.стр.263-265.
3. Подкорытов Г.А. Историзм как метод научного познания. - Л.: Издательство ЛГУ, 1967. – 95 с.
4. Замечательные ученые / Под ред. С.П. Капицы. – М.: Наука, 1980. - 88с
5. Мощанский В.Н. Формирование мировоззрения учащихся при изучении физики. - М.: Просвещение,1977. – 136 с.
6. Ўрта мактабда физика ўқитиш методикаси асослари. //Разумовский Б.Г., Бугаев А.И. ва бошқалар.; А.В. Пёришкин таҳрири остида.-Т.; Ўқитувчи.1990.-415 б.